

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

AFG'ONISTONDAGI TINCHLIK JARAYONLARI VA MARKAZIY OSIYO XAVFSIZLIGI — YANGI O'ZBEKISTON TASHQI SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA (2017–2021-yillar)

Shixov Otabek

Urganch innovatsion universiteti dotsenti

Atamuratova Salomat

Urganch innovatsion universiteti magistranti

Annotatsiya: Tezisdagi 2017–2021-yillarda O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasi, mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy integratsiya masalalari ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, Afg'oniston, mintaqaviy xavfsizlik, Toshkent konferensiyasi, iqtisodiy diplomatiya, Surxon–Puli-Xumri, transport koridorlari.

Аннотация: В тезисе научно проанализированы новая стратегия Узбекистана по Афганистану в 2017–2021 гг., вопросы региональной безопасности и экономической интеграции.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Афганистан, региональная безопасность, Ташкентская конференция, экономическая дипломатия, Сурхон–Пули-Хумри, транспортные коридоры.

Abstract: The thesis analyzes Uzbekistan's new strategy on Afghanistan in 2017–2021, issues of regional security, and economic integration.

Key words: New Uzbekistan, Afghanistan, regional security, Tashkent Conference, economic diplomacy, Surkhan–Puli-Khumri, transport corridors

2017-yil O'zbekiston tashqi siyosatida "geopolitika"dan "geo-iqtisodiyot"ga o'tish davri bo'ldi. Afg'oniston o'n yillar davomida Markaziy Osiyo uchun faqat "xavf manbai" sifatida ko'rilgan bo'lsa, Yangi O'zbekiston strategiyasi doirasida ushbu mamlakat mintaqaviy hamkorlikning ajralmas qismi va Janubiy Osiyoga chiqish uchun "strategik ko'priklari" deb e'lon qilindi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosdagi xavfsizlik muammolarining yechimidir" [1,156]. Ushbu yondashuv O'zbekistonning milliy manfaatlarini himoya qilishning preventiv (oldini oluvchi) usuli hisoblanadi.

2018-yil 26-27 mart kunlari o'tkazilgan "Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik" mavzusidagi xalqaro konferensiya O'zbekiston tashqi siyosatining "vizit kartasi"ga aylandi. Mazkur anjumanning tarixiy ahamiyati shundaki, unda ilk bor Afg'oniston hukumati va "Tolibon" harakati o'rtasida hech qanday shartlarsiz muloqot boshlash g'oyasi xalqaro darajada qo'llab-quvvatlandi [2,44].

O'zbekistonning ushbu diplomatik tashabbusi mintaqada "Toshkent ruhi"ni shakllantirdi. Buning natijasida, O'zbekiston jahon siyosatida passiv

kuzatuvchidan faol moderator va "regional power" (mintaqaviy kuch) darajasiga ko'tarildi [3,92].

O'zbekiston milliy manfaatlarining muhim yo'nalishi — Afg'onistonni mintaqaviy savdo-iqtisodiy aloqalarga jalb qilishdir. 2017–2021-yillar oralig'ida bu borada ikki yirik loyiha ilgari surildi:

Energetika: "Surxon – Puli-Xumri" elektr uzatish tarmog'ining qurilishi. Bu loyiha Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berishni 70 foizga oshirish bilan birga, mamlakatda sanoatlashuv jarayonini tezlashtiradi [4,34].

Transport: "Mozori-Sharif – Kobul – Peshovar" temir yo'li loyihasi. Ushbu yo'lak O'zbekistonga Pokistonning "Gvadar" va "Qosim" portlariga eng qisqa yo'l bilan chiqish imkonini beradi [5, 45].

Ushbu loyihalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tashqi siyosatida Afg'oniston muammosini hal qilishning yagona yo'li — harbiy kuch emas, balki iqtisodiy farovonlikni ta'minlashdir.

Milliy manfaatlarni himoya qilishda O'zbekiston gumanitar omildan ham samarali foydalandi. Termiz shahrida Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazining ochilishi (2018-yil) qo'shni davlatning kelajakdagi intellektual elitasini shakllantirishga xizmat qiladi [6,12]. Bu qadam O'zbekistonning mintaqadagi ma'rifiy yetakchiligini mustahkamladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 2017–2021-yillarda O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha yuritgan siyosati quyidagi natijalarni berdi:

Geopolitik muvozanat: O'zbekiston yirik davlatlar (AQSh, Rossiya, Xitoy) bilan munosabatlarda Afg'oniston masalasida "neytral va konstruktiv maydon" vazifasini bajardi.

Chegara xavfsizligi: Afg'oniston bilan iqtisodiy muloqotning mavjudligi chegara hududlarida keskinlikning pasayishiga va o'zaro ishonchning ortishiga olib keldi [7,88].

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, 2017–2021-yillar oralig'ida O'zbekiston tashqi siyosatida Afg'oniston yo'nalishi yangi sifat bosqichiga chiqdi. Mamlakatimiz "Afg'oniston bilan tinchlik — mintaqa uchun taraqqiyot" formulasini amalda isbotladi. Bu strategiya O'zbekistonning xalqaro maydondagi subyektligini oshirish bilan birga, milliy iqtisodiyotimiz uchun yangi eksport bozorlari va tranzit koridorlarini ochib berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 156 b.
2. Safayev S.S. Geopolitika. – Toshkent: JIDU, 2018. – 44 b.
3. Farmonov R. O'zbekistonning zamonaviy tashqi siyosati. – Toshkent: Fan, 2020. – 92 b.
4. Burnashev R. Central Asia: security and foreign policy. – Almaty: 2019. – 34 p.
5. Mintaqaviy muloqot jurnali. "O'zbekistonning Afg'oniston yo'nalishidagi tashabbuslari". 2021-yil, 4-son. – 45-b.
6. "Afg'oniston: tinchlik jarayoni, xavfsizlik va mintaqaviy hamkorlik" konferensiya materiallari. – Toshkent: 2018. – 12 b.
7. Afg'oniston bilan iqtisodiy hamkorlik istiqbollari. – Toshkent: Sharq, 2019. – 88 b.